

TEACHING ENGLISH IN BLENDED AND ONLINE FORMAT: NEW SOLUTIONS AND PRACTICE

Berdaq Karakalpak State University
Kulniyazov Timur Orazbaevich, Doctor of Philosophy in Pedagogy
Dauletmuratova Guldidar Zhiyemurat kizi
1st year student in the field of foreign languages and literature

Abstract

The article examines the features of teaching English in blended and online learning environments. The purpose of the research is to theoretically substantiate and practically approve methodological solutions aimed at increasing the effectiveness of teaching English using digital educational technologies. The research used methods of analyzing scientific and pedagogical literature, pedagogical observation, experimental training, and quantitative and qualitative processing of the results. The scientific novelty of the research is to clarify the pedagogical conditions for the effective implementation of blended and online learning of English and to develop a practice-oriented model for organizing the learning process. The practical significance of the article lies in the possibility of using the presented methodological solutions in general education schools and higher educational institutions.

Keywords: *blended learning, online learning, English language, teaching methodology, digital technologies, language competence.*

BLENDED VA ONLAYN FORMATDA INGLIZ TILINI O'RGATISH: YANGI YECHIMLAR VA AMALIYOT

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Qulniyazov Timur Orazbayevich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Dauletmuratova Guldidar Jiyemurat qizi
Xorijiy tillar va adabiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya

Maqolada ingliz tilini blended va onlayn formatda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik yechimlarni nazariy asoslash va amaliyotda sinab ko'rishdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, eksperimental o'qitish va natijalarni miqdoriy-sifat jihatidan qayta ishlash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi ingliz tilini blended va onlayn o'qitishni samarali amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashtirish va o'quv jarayonini tashkil etishning amaliyotga yo'naltirilgan modelini ishlab chiqishdan iborat. Maqolaning amaliy ahamiyati keltirilgan metodik yechimlardan umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: *blended learning, online learning, ingliz tili, o'qitish metodikasi, raqamli texnologiyalar, til kompetensiyasi.*

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ BLENDED- И ОНЛАЙН-ФОРМАТА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКА

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Кулниязов Тимур Оразбаевич, доктор философии по педагогике

Даулетмуратова Гулдида Жиемурат кызы

Студент 1-курса по направлению иностранные языки и литература

Аннотация

В статье рассматриваются особенности обучения английскому языку в условиях blended- и онлайн-формата. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и практической апробации методических решений, направленных на повышение эффективности обучения английскому языку с использованием цифровых образовательных технологий. В ходе исследования применялись методы анализа научно-педагогической литературы, педагогического наблюдения, экспериментального обучения и количественно-качественной обработки результатов. Научная новизна исследования заключается в уточнении педагогических условий эффективной реализации blended- и онлайн-обучения английскому языку и разработке практико-ориентированной модели организации учебного процесса. Практическая значимость статьи состоит в возможности использования представленных методических решений в общеобразовательных школах и учреждениях высшего образования.

Ключевые слова: *blended learning, онлайн-обучение, английский язык, методика преподавания, цифровые технологии, языковая компетенция.*

Введение

Смешанное обучение - это стратегия обучения, которая сочетает очное обучение (как традиционное, так и виртуальное с видеоконференциями) с онлайн-обучением (электронное обучение). Смешанное обучение используется как наилучшее решение для борьбы с ограничениями на крупномасштабную деятельность. Актуальность настоящего исследования определяется интенсивным процессом цифровизации современного образования и расширением использования смешанных и дистанционных форм обучения иностранным языкам. В условиях цифровой трансформации системы образования преподавание английского языка требует переосмысления традиционных методических моделей и их адаптации к новой образовательной реальности. Несмотря на активное внедрение онлайн-платформ и электронных образовательных ресурсов, вопросы методически выверенной интеграции blended- и онлайн-форматов в обучение английскому языку до настоящего времени остаются недостаточно систематизированными.

Анализ педагогической практики показывает, что применение смешанных и дистанционных форм обучения без опоры на научно обоснованную методику не всегда обеспечивает высокий уровень сформированности языковой компетенции обучающихся. В связи с этим возрастает необходимость разработки и внедрения новых методических решений, направленных на повышение результативности обучения английскому языку в условиях blended- и онлайн-форматов.

Теоретические основы blended- и онлайн-обучения английскому языку

Смешанное обучение (blended learning) рассматривается как форма организации образовательного процесса, основанная на сочетании очного взаимодействия и онлайн-компонентов с использованием цифровых образовательных технологий. Онлайн-обучение, в свою очередь, предполагает преимущественно дистанционное взаимодействие между преподавателем и обучающимися с применением электронных образовательных платформ.

В методике преподавания английского языка blended- и онлайн-форматы базируются на коммуникативном, деятельностном и компетентностном подходах. Реализация данных подходов ориентирована на активное вовлечение обучающихся в речевую деятельность, развитие их учебной автономии и формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. Цифровая образовательная среда способствует индивидуализации обучения и расширяет возможности практического применения английского языка в различных коммуникативных ситуациях.

Методические решения и практика их реализации

Одним из ключевых факторов эффективности обучения английскому языку в условиях смешанного и дистанционного форматов является оптимальное распределение учебного содержания между очными занятиями и онлайн-работой.

Очные занятия целесообразно использовать для формирования коммуникативных умений, развития устной речи и организации интерактивного взаимодействия, в то время как онлайн-формат предоставляет возможности для самостоятельной работы обучающихся, закрепления лексико-грамматического материала и осуществления контроля учебных достижений. Практика внедрения blended- и онлайн-обучения свидетельствует о том, что использование цифровых образовательных платформ, интерактивных заданий и систематической обратной связи способствует повышению учебной мотивации и уровня языковой компетенции обучающихся. Существенную роль при этом играет педагогическое сопровождение, обеспечивающее последовательность обучения и поддержку познавательной активности студентов.

Развитие смешанного обучения и цифровых образовательных платформ

Смешанное обучение получило наибольшее распространение прежде всего в высших учебных заведениях, где активно используются различные информационно-образовательные системы и платформы (LMS, edX, Coursera, Udacity, Moodle), обеспечивающие доступ к интернет-ресурсам и разнообразным видам учебной деятельности. Данные платформы позволяют выполнять различные задания, участвовать в дискуссиях на форумах, работать над групповыми проектами, а также:

- осуществлять контроль учебной деятельности студентов;
- формировать ответственность за самостоятельное обучение и своевременное выполнение заданий;
- развивать навыки саморегуляции и самоконтроля;
- совершенствовать аналитическое мышление и критическое самосознание;
- эффективно использовать разнообразные информационные источники.

Применение обучающих платформ привело к трансформации способов представления учебного материала, расширению возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории и обеспечению личностно-ориентированного характера учебной деятельности.

Концепция образования «третьего поколения»

В современной педагогической литературе смешанное обучение рассматривается как форма образования третьего поколения.

—Первое поколение характеризовалось использованием радио- и телевизионных трансляций в учебном процессе, что, несмотря на определённые преимущества,

сопровождалось рядом ограничений, связанных с фиксированным временем трансляций и сложностями в организации учебных групп.

—Второе поколение было связано с внедрением базовых информационных технологий, включая компьютерное обучение и начальные формы интернет-образования.

—Третье поколение образования представляет собой сочетание традиционного аудиторного обучения с широким использованием информационных технологий, ориентированных на самостоятельную работу обучающихся. Электронное обучение аккумулирует преимущества очной, вечерней и заочной форм, предоставляя обучающимся гибкость и освобождая их от необходимости синхронного участия преподавателя на всех этапах обучения. Курсы, реализуемые на платформах LMS, Coursera и edX, соответствуют требованиям высшего образования, так как позволяют структурировать значительные объёмы учебного материала и обеспечивают контроль содержания и темпа обучения.

Методы онлайн-обучения

Одним из ключевых методов онлайн-обучения является форум, представляющий собой форму группового обсуждения, которая способствует активному обмену знаниями, аргументами и опытом между обучающимися, что положительно отражается на усвоении учебного материала. Кроме того, в рамках обучения третьего поколения широкое распространение получил метод проектов, включая подготовку презентаций, который способствует актуализации знаний, их практическому применению и развитию потребности обучающихся в саморазвитии, самореализации и самовыражении.

Преимущества дистанционных курсов

Опыт использования обучающих платформ демонстрирует необходимость тесного взаимодействия педагогики и технологий в условиях проблемно-ориентированного обучения. Среди ключевых преимуществ дистанционных курсов можно выделить следующие:

- адаптацию учебных материалов для мобильных устройств;
- возможность оценки уровня усвоения учебного содержания;
- организацию всех форм обсуждения в едином образовательном пространстве;
- прохождение курса по индивидуальному графику;
- гибкость участия преподавателя в образовательном процессе;
- развитие и тренировка различных видов учебных навыков.

Результаты и обсуждение

Результаты педагогической практики подтверждают положительную динамику в формировании языковых навыков обучающихся при использовании blended- и онлайн-форматов обучения. Отмечается рост уровня самостоятельности, улучшение показателей устной и письменной речи, а также повышение мотивации к изучению английского языка. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности внедрения разработанных методических решений в образовательный процесс.

Заключение

В ходе исследования установлено, что обучение английскому языку в условиях смешанного и дистанционного форматов является результативным при соблюдении ряда педагогических условий, включающих методически обоснованную организацию учебного процесса, использование цифровых образовательных технологий и регулярную обратную связь.

Разработанные методические решения могут быть успешно применены в практике преподавания английского языка и способствуют повышению качества языкового образования.

Список литературы

1. Бидайбеков Д. Е. Технологии дистанционного обучения в условиях кредитной системы подготовки студентов технического вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Алматы, 2010.
2. Гэррисон Д. Р., Вон Д. Смешанное обучение в высшем образовании. — М. : Юрайт, 2020.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / под ред. Б. Дендева. — М., 2013.
4. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения. — М. : Академия, 2019.
5. Попов П. П., Черкасова И. И. Возможности дистанционных образовательных технологий на базе MOODLE, Adobe Connect, MOOCs в развитии инновационного мышления субъектов образовательного пространства [Электронный ресурс]. — URL: <http://elibrary.ru/download/88974892.pdf> (дата обращения: 05.06.2015).
6. Graham C. R. Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions // Handbook of Blended Learning. — 2017.
7. Jones N., Man Sze, Lau A. Blending learning: widening participation in higher education // Innovations in Education and Teaching International. — 2010. — Vol. 47, No. 4. — P. 405–416.
8. Richards J. C. Communicative Language Teaching Today. — Cambridge : Cambridge University Press, 2018